

Aplicación de la Ergonomía en la implementación de la NOM-035-STPS-2018 en Cuautitlán Izcalli

J. M. Fernández Morales^{1*}, Y. Benítez Trejo², C. García Santana¹, M. L. Miguel Tobías³

¹División de Ingeniería Industrial, Tecnológico Nacional de México/Tecnológico de Estudios Superiores de Cuautitlán Izcalli, Av. Nopaltepec s/n, Fracción la Coyotera del Ejido de San Antonio, Industrial Cuamatla. CP 54748. Cuautitlán Izcalli, Edo. Méx.

²Departamento de Física, Universidad Nacional Autónoma de México, Facultad de Estudios Superiores de Cuautitlán. Antigua Carretera México Teoloyucan km 2.5, CP 54714. Colonia San Sebastián Xhala. Cuautitlán Izcalli, Edo. Méx.

³División de Ingeniería Logística, Tecnológico Nacional de México/Tecnológico de Estudios Superiores de Cuautitlán Izcalli, Av. Nopaltepec s/n, Fracción la Coyotera del Ejido de San Antonio, Industrial Cuamatla. CP 54748.

Cuautitlán Izcalli, Edo. Méx.

*mfernandez@tesci.edu.mx

Área de participación: Ingeniería Industrial

Resumen

Se realiza una investigación para aplicar la ergonomía en el análisis de los riesgos señalados por norma NOM-035-STPS-2018 en la zona industrial de Cuautitlán Izcalli. Para aplicar la norma surgen expectativas acerca de cómo implementar las disposiciones e identificar y prevenir los factores de riesgo psicosocial en los centros de trabajo y promover un entorno organizacional favorable que pueda favorecer la productividad, competitividad y bienestar social. El nivel de cumplimiento depende del número de trabajadores de cada centro de trabajo. La norma contiene guías de referencia, tablas de identificación y análisis de los factores de riesgos psicosociales, del entorno organizacional, de forma cualitativa y no específica un método específico de análisis cuantitativo. Se encontró que el 90% de las empresas de diferentes industrias no aplican la ergonomía, y el 77.5% no utilizan la antropometría en sus trabajadores. Se dan recomendaciones para la identificación de los riesgos y su prevención.

Palabras clave: *Ergonomía, antropometría, prevención de riesgos laborales, riesgos psicosociales.*

Abstract

Research is carried out to apply ergonomics in the analysis of the risks indicated by standard NOM-035-STPS-2018 in the industrial area of Cuautitlán Izcalli. To apply the standard, expectations arise about how to implement the provisions and identify and prevent psychosocial risk factors in the workplace and promote a favorable organizational environment that can favor productivity, competitiveness and social well-being. The level of compliance depends on the number of workers in each workplace. The standard contains reference guides, identification tables and analysis of psychosocial risk factors, organizational environment, qualitatively and not specifically a specific method of quantitative analysis. It was found that 90% of companies in different industries do not apply ergonomics, and 77.5% do not use anthropometry in their workers. Recommendations are given for the identification of risks and their prevention.

Key words: *Ergonomics, anthropometry, occupational risk prevention, psychosocial risks.*

Uno de los elementos que inciden en la salud de los trabajadores son los factores ergonómicos que establecen las condiciones de trabajo de las áreas en donde se desarrolla éste, la aplicación de la

ergonomía resulta ser un factor primordial para alcanzar el objetivo de la norma NOM-035-STPS-2018. Datos de la Organización Internacional del Trabajo (OIT), indican un 4% del Producto Interno Bruto global, se pierde de forma anual a causa del estrés, depresión y ansiedad que genera el trabajo, que se traduce en baja productividad, aumento de accidentes laborales, aumento de absentismo, deterioro del ambiente laboral que impactan en las organizaciones [1]. Por lo que la aplicación de la norma también tendrá un beneficio económico en las industrias. La entrada en vigor de la NOM-035-STPS-2018 [2] en su segunda etapa, publicada el 23 de octubre de 2020 obliga a los patrones de los centros de trabajo a establecer políticas para la *prevención de riesgos psicosociales*; así como, la *identificación y análisis de los factores de riesgo psicosocial*. La *identificación de estos riesgos comprende*: condiciones del ambiente de trabajo, cargas de trabajo, falta de control en el trabajo, jornadas de trabajo y rotación de turnos que exceden lo establecido por la Ley Federal del Trabajo (LFT), interferencia en la relación trabajo-familia, liderazgo negativo, relaciones negativas de trabajo y violencia laboral. La norma indica los requisitos para un entorno organizacional favorable lo siguiente: crear un sentido de pertenencia de los trabajadores a la organización, cursos de formación para la adecuada realización de las tareas encomendadas; definición precisa de responsabilidades para los trabajadores, participación proactiva y participación entre sus integrantes, distribución adecuada de cargas de trabajo con cargas de trabajo regulares, evaluación y reconocimiento del desempeño [2]. Hasta la fecha no existen regulaciones específicas para determinar los riesgos psicosociales; por lo que, debido a la entrada de la norma NOM-035-2018-STPS, se requiere iniciar actividades para reconocer la forma de evaluar los riesgos psicosociales y el ambiente laboral dentro de las industrias y fijar los parámetros o estándares de valor más convenientes a utilizar para medir los mismos.

En el numeral 13 de la NOM-035 dice: “13. *Concordancia con normas internacionales*. Esta Norma Oficial Mexicana no es equivalente con ninguna norma internacional, por no existir referencia alguna al momento de su elaboración”. Tomando en cuenta lo anterior, se puede considerar que no hay referencia en investigación alguna, referente al tema en el mundo o en nuestro país acerca de su aplicación y resultados obtenidos de la medición de los factores ergonómicos. Por lo tanto, no se puede realizar una comparación con normas en otras partes del mundo.

En Ingeniería Industrial en cualquier Institución de Educación Superior la ergonomía y su aplicación es bien conocida y aplicada en productos y servicios que utilizamos comúnmente en cualquier región del mundo. Así como los métodos de evaluación ergonómica.

Las disposiciones de la norma se aplican de acuerdo con el número de trabajadores que laboran en el centro de trabajo: a) donde laboran hasta 15 personas; b) donde laboran entre 16 y 50 personas; c) donde laboran más de 50 personas. Ante tal escenario surgen dudas, incertidumbre y hasta temor por no cumplir la normatividad y hacerse acreedores al pago de multas que establece la LFT. Por otra parte, hay preguntas tales como:

1. ¿En quién debe recaer la responsabilidad en el centro de trabajo para la prevención, identificación y el análisis de los riesgos psicosociales?
2. ¿Cómo pueden actuar la Gerencia, Recursos Humanos, Salud Ocupacional y Seguridad Industrial, para lograr los objetivos de la NOM-035-STPS-2018 y hasta dónde llegar?
3. ¿Cómo establecer en cada centro de trabajo, el nivel de alcance de la norma, las acciones a seguir, el personal técnico y conocimientos para realizar el seguimiento, el nivel de riesgo actual de la empresa?

Entre otras interrogantes; por otra parte, el objetivo de la norma 035 contribuye a lograr los objetivos de la Agenda 2030 aceptados por el Gobierno de México, para el Desarrollo Sostenible, específicamente en el punto 3 (Salud y bienestar) y 8 (Trabajo decente y desarrollo económico) [3]. La investigación que se presenta en la zona económica del Municipio de Cuautitlán Izcalli comprende los resultados obtenidos de encuestar cuarenta empresas de diversos sectores industriales, con diferentes números de trabajadores en el desarrollo de sus actividades, el conocimiento que tienen de la ergonomía, como base para la prevención, identificación y el análisis de los factores psicosociales en los centros de trabajo para apoyar el cumplimiento del objetivo de la NOM-035-STPS-2018. En el numeral 4.5 la norma define el “*Diagnóstico de seguridad y salud en el trabajo como la identificación de las condiciones inseguras o peligrosas; los agentes físicos, químicos o biológicos o de los factores de riesgo ergonómicos o psicosociales capaces de modificar las condiciones del ambiente laboral; de los peligros circundantes en el centro de trabajo, así como de los requerimientos normativos en materia de seguridad y salud en el trabajo que resulten aplicables*”

[2]. De tal manera que la aplicación de la ergonomía resulta en poder alcanzar el objetivo de la norma mencionada.

Pregunta de investigación

Esta investigación analiza los resultados obtenidos por medio de encuestas aplicadas a empresas de diferentes industrias en la zona industrial de Cuautitlán Izcalli, referente a la utilización de la ergonomía y las condiciones de las actividades laborales como medio para la identificación de los factores de riesgo, con la finalidad de contestar la pregunta de investigación siguiente:

¿Cómo realizar la identificación los factores de riesgos psicosociales en el trabajo por medio de la aplicación de la ergonomía en la zona industrial de Cuautitlán Izcalli, utilizando la Norma NOM-035-STPS-2018?

Objetivo

Identificar y usar la ergonomía que permita la prevención de los riesgos psicosociales en la zona industrial de Cuautitlán Izcalli, por medio del diseño y aplicación de un cuestionario de evaluación aplicando los requisitos de la norma NOM-035-STPS-2018.

Metodología

Se realiza una investigación de campo de tipo descriptivo del 27 de agosto de 2018 al 30 de noviembre de 2020 con un universo de 17,759 unidades económicas de la zona de Cuautitlán Izcalli de diferentes sectores de giro industrial (1,626 unidades económicas del sector secundario y 16,133 unidades económicas del sector terciario) [4]. Se utilizó el muestreo no probabilístico, el cual es un método práctico para los investigadores que implementan encuestas en el mundo real, con resultados confiables. Para el efecto, se seleccionan 40 industrias basadas en un juicio subjetivo o experiencia de los investigadores, porque es más útil para estudios exploratorios, mediante encuesta piloto o investigación exploratoria, por consideraciones de tiempo y costo. Convenientemente la muestra está disponible para el investigador.

Características de los grupos

Colaboradores de las industrias micros, pequeñas, medianas y grandes ubicadas en Cuautitlán Izcalli que tengan mando medio o superior, que tomen decisiones sobre: el uso y destino de los recursos con los que cuenta la empresa (sean: humanos, materiales, tecnológicos y/o financieros) y que se encuentren en el momento en que se realiza la investigación.

Elementos de inclusión y exclusión

Ser colaboradores de las empresas micros, pequeñas, medianas, medianas y grandes ubicadas en Cuautitlán Izcalli; que tengan mando medio o superior; que tomen decisiones sobre el uso y destino de los recursos con los que cuenta la empresa (sean: humanos, materiales, tecnológicos y/o financieros) y que se encuentren en el momento en que se realiza la investigación. Como elementos de exclusión se consideran los colaboradores de industrias no ubicadas en Cuautitlán Izcalli, los que no desempeñan mandos medio o superior y los que no se encuentran en el momento de hacer la investigación.

Materiales

Como instrumento de evaluación se utilizó un cuestionario elaborado por los investigadores con 11 preguntas cerradas, el cual se aplicó a 40 industrias de diferentes sectores de Cuautitlán Izcalli, de forma aleatoria. También se usó la paquetería de Office para realizar el reporte y análisis estadístico.

Resultados

Los resultados de la investigación incluyen el análisis estadístico de las respuestas al cuestionario realizado. Se encontró que, en Cuautitlán Izcalli existen ocho Parques Industriales, cinco Zonas Industriales y un Condominio Industrial, la actividad manufacturera es de gran impacto para el municipio. El cuestionario aplicado mostró los siguientes resultados.

1. **Giro de la empresa y la industria a la que pertenece.** Se observa que un 25% de industrias está en el giro del sector servicios, 22.5% de industrias en el sector metalmeccánico, el 12.5% en el sector de alimentos y bebidas, principalmente (figura 1), entre otras.

Figura 1. Giro de las 40 industrias encuestadas en la zona industrial de Cuautitlán Izcalli.

2. **Tamaño de la empresa.** Este indica el número de trabajadores en la misma, se muestran los resultados en la figura 2, en donde se lee que el 20% de empresas de diferentes industrias cuenta con 15 o menos trabajadores, el 32.5% con 16 a 50 trabajadores y el 47.5% con 50 o más trabajadores, siendo éstas la mayoría. Esto para distinguir el nivel de aplicación de las disposiciones que marca la NOM-035-STPS-2018.
3. **Proceso de fabricación más utilizado.** Se muestra que el 32.5% de empresas de diferentes industrias cuentan con procesos de tipo manual, el 35% con procesos semiautomáticos y el 20% con procesos automatizados (figura 3). Esto nos servirá para identificar las labores de tipo manual y considerar las que tienen mayor desgaste físico.

Figura 2. Número de trabajadores en las empresas de diferentes industrias.

Figura 3. Tipos de procesos de producción.

4. **Área administrativa para análisis de la ergonomía.** El estudio muestra, que el 90% de las empresas encuestadas, carecen de elementos humanos y de un área administrativa destinada al análisis ergonómico que permita la identificación de los riesgos ergonómicos en el plano organizacional (figura 4). En algunas ocasiones se encontró que ni siquiera conocen la ergonomía.
5. **Uso de la antropometría para el diseño de estaciones de trabajo.** La base para el diseño de las estaciones de trabajo, son las medidas antropométricas de los trabajadores. Las respuestas indican un 77.5% de empresas no aplican las medidas antropométricas de sus trabajadores para el diseño de estaciones de trabajo, en comparación con el 22.5% de ellas que sí cuentan con las medidas antropométricas de sus empleados.

Figura 4. Empresas de diferentes industrias que cuentan con un área ergonómica.

Figura 5. Empresas de diferentes industrias que aplican antropometría.

6. *Medición de las funciones fisiológicas en las actividades realizadas los trabajadores (Kcal/hr).* Indica que el 85% de las empresas, no tienen medición de las funciones fisiológicas realizadas durante la jornada de trabajo. Solo el 15% si realizan la medición, de forma empírica (figura 6).
7. *Área de Servicios Médicos.* Solo el 70% de las empresas de distintas industrias tienen un servicio médico integrado en sus instalaciones, por lo que pueden atender a los trabajadores en caso de requerir atención médica de emergencia básica. Por otra parte, el patrón tiene la obligación de practicar exámenes médicos y evaluaciones psicológicas a los trabajadores expuestos a violencia laboral y/o factores de riesgo psicológico. El 30% de las empresas, tienen un servicio médico externo.

Figura 6. Medición del gasto energético en Kcal/hr.

Figura 7. Servicios Médicos internos.

8. *Espacios recreativos en la empresa.* Uno o más espacios. El 45.10% el espacio de convivencia más utilizado es el comedor, el 39.22% tiene espacios de recreación principalmente, el 3.92% disponen de una sala de reuniones, el 3.92% tienen área de fumar y el 7.84% no disponen de áreas de convivencia para sus trabajadores que les permita un espacio de tiempo para un despeje mental de las actividades.
9. *Bajas de personal.* El 52.5% de las empresas de diferentes industrias tienen un nivel alto de bajas de personal, el 47.5% no tienen esos cambios. La insatisfacción del trabajo, clima laboral y la fatiga causada son factores que contribuyen a la baja de los trabajadores.

Figura 8. Espacios recreativos.

Figura 9. Bajas de personal.

10. *Conocimiento de la norma NOM-035-STPS-2018 y obligaciones patrón-trabajador.* El 60% de las empresas de diferentes industrias, dijo que no, mientras que el 40% conoce la norma y sus requisitos. La entrada en vigor de la norma 035 obliga a los patrones a su conocimiento y cumplimiento, el desconocimiento de ésta no los exime de su acatamiento.
11. *Necesidad de un curso de ergonomía para las empresas.* La respuesta muestra que el 80% de las empresas de diferentes industrias tienen el interés en obtener un curso de ergonomía, que les ayude a establecer o reducir el nivel de los factores ergonómicos y los riesgos

psicosociales y mejorar su entorno organizacional. El 20% no requiere del curso, pues su recurso humano y técnico realizará lo necesario para cumplir la normatividad.

Figura 10. Conocimiento de la norma NOM-035-STPS-2018.

Figura 11. Requerimientos de un curso de ergonomía.

Análisis y Conclusiones

Se presenta el análisis punto a punto, de acuerdo con los resultados obtenidos de la encuesta.

1. El 75% de las empresas están dentro del ramo industrial, considerando el 25% restante está distribuido en otros sectores del tipo de servicios en general.
2. Dado que el 48% de las empresas son grandes, es necesario que identificar, analizar, prevenir y adoptar medidas de control de los factores de riesgo psicosocial para incrementar la productividad y prevenir los factores de riesgo, con el beneficio económico consecuente.
3. Existen actividades laborales en las cuales la mayor cantidad de procesos son manuales (32.5%), éstas resultan en un mayor gasto energético físico por parte de los trabajadores y por lo tanto, mayor desgaste físico y mental. Estas actividades producen estrés laboral presentando fatiga laboral por sobrecarga en el ritmo y carga de trabajo, aquí es donde la aplicación de la ergonomía puede ayudar por medio de la biomecánica a determinar en los trabajadores datos tales como: el requerimiento energético diario (RED), el índice de masa corporal (IMC) y el consumo de energía en los trabajadores en actividades específicas [en kcal/min], con la finalidad de establecer un control para balancear las cargas de trabajo, turnos y rotaciones [5]. Estas actividades dan como resultado un trabajo multidisciplinario compartido entre los responsables de área y el personal de la empresa, actividad requerida para aplicar la normatividad y necesita de personal competente para determinar los datos energéticos. Se notó que las industrias no cuentan con personal capacitado para realizar estas actividades y muchas veces desconocen su existencia.
4. Es necesario que las empresas cuenten con un espacio dentro del organigrama y con un espacio físico aplicado a la ergonomía (tales como el área de servicio médico, área de personal u otro) para desarrollar las actividades que necesita realizar el personal técnico para realizar el análisis y aplicación de la ergonomía, identificar riesgos ergonómicos laborales, sus consecuencias y efectos. La aplicación de la ergonomía requiere de personal competente formado en el área para evaluar los puestos de trabajo, posturas inadecuadas, riesgos en levantamiento de materiales y sociología del trabajo, entre otros [6]. La aplicación de la ergonomía podrá reducir considerablemente los costos de producción con su beneficio económico aparejado y es recomendable el uso de software para Métodos de Evaluación Ergonómica y con él determinar el grado de riesgo en los trabajadores [7], de forma cuantitativa.
5. Es necesario que las empresas apliquen la antropometría de los trabajadores en el diseño de las estaciones de trabajo, esta actividad les permite a los administradores la reducción de los factores de riesgo psicosocial; por ejemplo, ajustar alturas en sillas y mesas a las características de los trabajadores y al tipo de trabajo requerido, mejora el control en las cargas de trabajo, y rotaciones en actividades que sean de tipo repetitivo y sus cargas realizadas [5], frecuente o de más uso, tiempos de trabajo, en los alcances de manos, espacios de trabajo y los movimientos fisiológicos del cuerpo. Así como, la disminución en vibraciones en personal de pie y sentado, mediante el uso de tapetes ergonómicos. Estas medidas se requieren para calcular el gasto energético en los trabajadores mediante la biomecánica, ayuda a establecer el desgaste fisiológico que tienen los empleados y permite la disminución de la fatiga por la actividad realizada.

6. La medición de las funciones fisiológicas durante el desarrollo de las actividades realizadas por los trabajadores mediante la biomecánica ayuda a establecer el desgaste fisiológico que tienen los empleados; por lo tanto, permite el control en las actividades y da la pauta para definir las rotaciones en los puestos de trabajo y sus cargas realizadas [5], con la administración del trabajo y la disminución de la fatiga por la actividad realizada. Debido a que no existe una medición en la mayoría de las empresas, los trabajadores muchas veces se encuentran extenuados a consecuencia de la actividad realizada; por esta razón, se recomienda a éstas la aplicación de la norma, con la consecuente mejora del ambiente laboral y riesgos psicosociales.
7. El Servicio Médico que existe en la empresa puede apoyar la toma las medidas de tipo antropométrico de los trabajadores y ayudar en la determinación del gasto fisiológico de los trabajadores. Esto también les da confianza a los trabajadores para que no se sientan incómodos al realizar la actividad y mejora el clima laboral.
8. Se requieren áreas de convivencia o de descanso para los trabajadores después de una carga de actividad por esfuerzos físicos o mentales y/o manejo de sustancias químicas peligrosas, este cambio de ritmo de trabajo permite la recuperación del trabajador para que continúe con su trabajo de forma descansada y relajada. También puede requerirse un poco de ejercicio relajante para reactivar las diferentes partes del cuerpo que se encuentren bajo presión debida a la carga de trabajo. No se pretende que el trabajador tenga menos horas de trabajo.
9. Con referencia a las bajas del personal, el análisis de las condiciones del ambiente de trabajo, el diagnóstico de salud y seguridad en el trabajo mediante el estudio ergonómico de las condiciones existentes permite un control para la disminución de los riesgos psicosociales y bajar los niveles de rotación.
10. El Conocimiento de la norma NOM-035-STPS-2018 y obligaciones patrón-trabajador por parte de los patronos es obligatorio, la LFT [8] establece que las multas por incumplimiento de las disposiciones de la norma, que va de 250 a 5000 días conforme al valor de la Unidad de Medida y Actualización (UMA), de conformidad con los artículos 992 y 994, fracción V de la LFT. Puede llegar a los \$450,000 pesos mexicanos, por cada punto no cumplido o por cada trabajador afectado. Lo que se observa en los resultados es que la mayor parte de los directivos desconoce la norma; sin embargo, su desconocimiento no les exime de responsabilidad y pueden verse afectados por las multas a las que se hagan acreedores. El valor diario del UMA en el año 2021 es de \$89.62, cantidad establecida con un valor variable definido cada año [9].
11. La respuesta muestra que el 80% de las empresas tienen el interés por obtener un curso de ergonomía que les ayude a cumplir con la norma NOM-035-STPS-2018, dado que la desconocen y no saben cómo aplicarla. Su entendimiento y aplicación les permitirá reducir el nivel riesgo de los factores ergonómicos y psicosociales para mejorar su entorno organizacional.

La aplicación de la norma permitirá reducir las incapacidades por accidentes laborales de los empleados y los tiempos en las horas-hombre perdidas por incapacidades. Tener un área o departamento de ergonomía laboral con el personal técnico en el plano organizacional, tendrá un efecto positivo, pues es una disciplina que permite el análisis de las actividades con los métodos de evaluación de los puestos de trabajo, determinar los gastos energéticos de los trabajadores para el balance de las cargas de trabajo y los descansos necesarios dentro de las actividades realizadas, pero tendrá que tener una operación interdisciplinaria con técnicos de diversos campos ocupacionales, para reducir los riesgos psicosociales existentes en cada industria; así mismo, requiere la participación de los mandos superiores. Otra consideración importante es tener las medidas antropométricas de los trabajadores, para el diseño ergonómico de las estaciones de trabajo y controles operacionales en las actividades por la biomecánica; es decir, modificar el medio de trabajo de acuerdo con las condiciones fisiológicas de los trabajadores. La Ergonomía será de gran apoyo en la aplicación de la NOM-035-STPS-2018.

En cuanto a las referencias a nivel internacional no existe dato alguno y no se puede realizar comparación alguna de la investigación que presentamos; por lo tanto, no se puede comparar con un trabajo ya realizado. A continuación, se muestra una exploración del tema de investigación, en la

cual se puede confirmar esta aseveración. Lo que se puede observar son intentos de definir el estrés laboral mediante la ergonomía, pero no existen estándares claros para su evaluación cuantitativa.

1. En el numeral 12 de la NOM 035 se hace referencia a la Serie ISO 10075 [10]. Esta norma define términos en el campo de la carga de trabajo mental, que cubren el estrés y la tensión mentales, y las consecuencias a corto y largo plazo, positivas y negativas de la tensión mental, también especifica las relaciones entre los conceptos involucrados. Esta norma está destinada a ser utilizada principalmente por expertos en ergonomía; por ejemplo, psicólogos, especialistas en salud ocupacional y/o fisiólogos, con la capacitación adecuada en los antecedentes teóricos y el uso de dichos métodos, así como en la interpretación de los resultados. La medición lo hace de forma cualitativa. No está diseñada para aplicaciones en áreas de procesos de producción o de ingeniería.
2. En la página de ILO [11] la OIT, en su hoja informativa No. 3. Género, salud y seguridad en el trabajo en la publicación "*La organización internacional del trabajo una mirada de género*" en su página 7. Establece una interacción entre los riesgos físicos (ergonómicos) y psicosociales en trastornos musculoesqueléticos y problemas de salud mental en las mujeres en diferentes actividades laborales; a pesar de ello, no establece una medida que pudiera evaluar el impacto de estos.
3. La OIT definió los factores de riesgo psicosocial [12], en términos de "las interacciones entre el medio ambiente de trabajo, el contenido del trabajo, las condiciones de organización y las capacidades, las necesidades y la cultura del trabajador, las consideraciones personales externas al trabajo que pueden –en función de las percepciones y la experiencia– tener influencia en la salud, el rendimiento en el trabajo y la satisfacción laboral". De nueva cuenta, no se establece una medida del riesgo laboral.
4. En la página del ILO de publicaciones de la OIT [13] existe una referencia en la cual se habla de los diferentes tipos de riesgo laboral en diferentes lugares del mundo, señalando solo a China con la siguiente información:

La OIT colabora con los sindicatos y el Gobierno de China a fin de reducir el impacto del estrés y de una ergonomía deficiente sobre los trabajadores. En un reportaje [14] [Noticias de la OIT - Ginebra] [26 de abril de 2016] GUANGDONG, China (OIT Noticias) se lee: "*Es un lunes por la tarde en Shenzhen, en el centro manufacturero de la Provincia de Guangdong, la ingeniera Lingzhi Li realiza un control de rutina en el taller de una fábrica que produce componentes eléctricos para examinar las condiciones de seguridad de sus colegas. Durante su inspección anterior, y utilizando la lista de comprobación ergonómica de la OIT, Li había marcado en rojo diversos puntos que necesitaban ser mejorados. Hoy, ella está verificando cuáles pueden pasar de rojo a verde, para indicar que el problema fue solucionado, o de rojo a amarillo, para señalar que es necesario hacer más. La ergonomía y el estrés relacionado con el trabajo son cuestiones relativamente nuevas en China, y no hay mucha conciencia entre el público*".

El resto de los países que se mencionan en la publicación no tocan para nada el tema de la ergonomía como una forma de medir el riesgo laboral.

Trabajo a futuro

El trabajo de poner en operación la NOM-035-STPS-2018 apenas inicia, de acuerdo con las características de trabajo de cada empresa. El trabajo es extenso y multidisciplinario para los profesionales técnicos, los factores de riesgo psicosociales en el trabajo-Identificación, análisis y prevención. Establecer *en qué nivel de riesgo psicosocial se encuentra cada empresa y hasta donde pueden llegar* en disminuir los riesgos y mejorar el clima organizacional, es un trabajo a futuro. La aplicación de la ergonomía en este campo laboral será una de las disciplinas que más aporte puedan tener en cumplir los objetivos de la norma. Sería importante apoyarse en los alumnos de Ingeniería Industrial para que hagan su Servicio Social y/o prácticas profesionales en las empresas dando los cursos de ergonomía, esto les permitiría introducirse en el campo laboral de forma suave; de tal forma que, pudieran ingresar a los centros de trabajo con remuneración.

Agradecimientos

A todo el personal de mando medio y superior, de la zona económica de Cuautitlán Izcalli, por su valioso apoyo y tiempo en contestar la encuesta para realizar esta investigación y a los estudiantes que participaron en la aplicación del cuestionario.

Referencias

- [1] Organización Internacional del Trabajo, «Estrés en el trabajo: Un reto colectivo,» OIT, Ginebra, 2016.
- [2] Diario Oficial de la Federación, «Norma Oficial Mexicana NOM-035-STPS-2018,» *Factores de Riesgo Psicosocial en el Trabajo, Identificación y Prevención*, 23 10 2018.
- [3] Gobierno de México, «Consejo Nacional de la Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible,» 11 11 2020. [En línea]. Available: <https://www.gob.mx/agenda2030>. [Último acceso: 05 08 2021].
- [4] L. R. Núñez Ayala y P. 2. Municipio de Cuautitlán Izcalli, «Plan de Desarrollo Municipal 2019-2021,» Municipio de Cuautitlán Izcalli, 2019. [En línea]. Available: <https://cuautitlanizcalli.gob.mx/wp-content/uploads/2019/07/PLAN-DE-DESARROLLO-MUNICIPAL-DE-CUAUTITLAN-IZCALLI-2019-2021-CON-OFICIO.pdf>. [Último acceso: 05 08 2021].
- [5] M. G. Obregón Sánchez, Fundamentos de Ergonomía, Primera reimpresión ed., Grupo Patria, 2018, p. 342.
- [6] Cámara de Diputados, «Reglamento Federal de Salud y Seguridad en el Trabajo,» *Diario Oficial de la Federación*, p. 68, 13 11 2014.
- [7] Universidad Politécnica de Valencia, ERGONAUTAS - LAB - Investigación en ergonomía, 2021. [En línea]. Available: <https://www.ergonautas.upv.es/metodos-evaluacion-ergonomica.html>. [Último acceso: 05 08 2021].
- [8] Cámara de Diputados, «Ley Federal del Trabajo,» *Diario Oficial de la Federación*, pp. 223-224, 23 04 2021.
- [9] Instituto Nacional de Estadística y Geografía, «Índice Nacional de Precios al Consumidor,» 2021. [En línea]. Available: <https://www.inegi.org.mx/temas/uma>. [Último acceso: 05 08 2021].
- [10] International Organization for Standardization, «Ergonomic principles related to mental workload,» International Organization for Standardization, 09 2017. [En línea]. Available: <https://www.iso.org/standard/66900.html>. [Último acceso: 11 09 2021].
- [11] I. L. Organization, «International Labour Organization,» International Labour Organization, 2018. [En línea]. Available: https://www.ilo.org/wcmsp5/groups/public/---americas/---ro-lima/---sro-san_jose/documents/publication/wcms_227402.pdf. [Último acceso: 09 09 2021].
- [12] International Labour Organization, «International Labour Organization,» 2010. [En línea]. Available: https://www.ilo.org/wcmsp5/groups/public/---americas/---ro-lima/documents/genericdocument/wcms_475146.pdf. [Último acceso: 09 09 2021].
- [13] Oficina Internacional del Trabajo, «International Labour Organization,» 26 04 2016. [En línea]. Available: www.ilo.org/wcmsp5/groups/public/---americas/---ro-lima/documents/genericdocument/wcms_475146.pdf. [Último acceso: 09 09 2021].
- [14] Equipo de trabajo docente de la OIT para América Central, Haití, Panamá y República Dominicana, «Hoja Informativa 3 - Género, salud y seguridad en el trabajo,» 2016. [En línea]. Available: https://www.ilo.org/wcmsp5/groups/public/---americas/---ro-lima/---sro-san_jose/documents/publication/wcms_227402.pdf. [Último acceso: 09 09 2021].